

**QARAQALPAQ XALIQ JAÑILTPASHLARI TILINDE KORKEM ONER,
MUZIKA MADENIYATINA BAYLANISLI ATAMALARDIN QOLLANILIVI**

Allamuratova D. X.

Ajiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti, Nókis qalası

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15710603>

Kórkem óner hám muzika mádeniyatı insaniyat tariyxında úlken áhmiyetke iye bolıp, jámiyettiń rawajlanıwında kerekli faktorlardıń biri sıpatında xızmet atqaradı. Hár bir xalıqtıń ózine tán kórkem óneri boladı. Ol arqalı sol xalıqtıń tariyxın, úrip-ádetlerin hám kózqarasların túsiniw alıw múmkin. Al, muzika mádeniyatı bolsa, túrli xalıqlardıń muzikalıq ásbapları, namaları, dóretilshilik usılları járdeminde sáwlelendiriledi. Qaraqalpaq xalqında erte dáwirlerden baslap, óner túsiniǵı, onıń jámiyet turmısında tutqan ornı, qanday da bir óner yáki kásiptiń iyesi bolıw, onıń sırların úyreniw, sol ónerdiń jetik mamanı bolıw, muzika mádeniyatı, jıraw hám baqsılar tárepinen atqarılatuǵın namalar sıyaqlı túsiniwler qalıplesken. Muzika mádeniyatı kórkem óner menen tıǵız baylanıslı bolıp, saz óneri sıpatında onıń bir bólegin quraydı. Kórkem ónerdiń bir túri sıpatında qalıplesken muzika mádeniyatı xalıqtıń turmısın kórkemlep bayanlawda áhmiyetli qural wazıypasın atqarǵan. Kópshilik jazıwshı-shayırlar shıǵarmalarında, xalıq awızeki dóretpelerde jıyı tilge alınǵanlıǵı menen birge, qaraqalpaq xalıq jañıltıpaşları quramında da sóz etilgenliginiń guwası bolamız. Jañıltıpaşlar tili sózlik quramı muzika mádeniyatına baylanıslı atamalar menen de bayıtılǵan. Mısalı:

Diyqan ketti atızǵa,

Jıraw ketti qobızǵa,

Baqsı duwtarın aldı,

Qosıq aytar ul-qızǵa (446-bet).

Bunda baqsıshılıq hám jırawshılıq óneri atqarıwshıları esaplangan baqsı, jıraw hám olardıń saz ásbapları tilge alınıp, hár bir óner hám kásiptiń ózine tán belgisi, orınlanıw baǵıtı, belgili quralları tiykarında olardıń atqarılatuǵın xızmeti de ashıp berilgen. «Qobız saz ásbabı qaraqalpaq jırawlarınıń shertetuǵın eski muzika ásbabı bolıp tabıladı. Jırawlar qaraqalpaq xalqında úlken húrmetke iye bolǵan. Olar qolına qobız alıp, xalıqtıń ádebiy mıyrası bolǵan, dástanlardı, tariyxıy jırlardı, qobızǵa qosıp awız ádebiyattıń úlgilerin: naqıl, aqıl sózler, tolgaw termelerdi propagandalawshı sóz sheberi, talant iyesi, xosh hawazlı sázende sıpatında belgili bolǵan» [1:72]. Jırawshılıq ónerinen keyin baqsılıq óneri qalıplese baslaǵan. Duwtar baqsıların saz ásbabı bolıp, onı shertip qosıq aytatuǵın bolǵan. «Duwtar sózi parsı tilinen alınǵan bolıp «du»-eki, «tar»-sım (tar) degen mánisti ańlatadı» [2]. «Qaraqalpaqlar bul ónerdi baqsı dese,

qazaqlar jıraw dep atagan. Qazaq tilinde baqsı awırıw emlewshi porqan mánisine iye. Óytkeni, burında qazaq baqsıları qobız shertip ariwaq shaqırǵan» [1:126,127]. Baqsıshılıq hám jırawshılıq ónerleri qaraqalpaq xalqı kórkem óneriniń rawajlanıp, quramınıń bayırında úlesin qosqanlıǵı sózsiz.

Kórkem ónerdiń jáne bir toparın muzika mádeniyatına tán qosıqshılıq óneri quraydı. Belgili atqarıwshılar tárepinen xalıqtıń quwanışı da, qayǵısı da qosıq arqalı jetkerilip beriletuǵın bolǵan. Qosıqlar namalar járdeminde atqarılǵan. Nama túsinigi qosıqtıń muzıkası, melodiyası, sazı [3:218] degen mánilerge iye bolıp keledi. Mısalı: Qanday *nama* buyırsańız da aytıp bere alaman (Á. Shamuratov). Sazla baqsı duwtarıńdı, «Jeti asırım» *namasına* (I. Yusupov). Al, awıspalı máni de qollanılganda, bosqa ayılǵan sóz, mázi gáp, bos gáp, bos sóz [3:218] sıyaqlı mánilerdi bildiredi. Nama sózi *nama salıw* formasında frazeologiyalıq xızmette jumsaladı. Mısalı:

Bizde bes ala tandır bar,
Nama sala alatuǵınlar da bar,
Mal baǵa alatuǵınlar da bar,
Nan soǵa alatuǵınlar da bar (451-bet).

Jańıltıwshılardıń tilinde jumsalǵanda, *nama salıw* sóz dizbegi túrinde, qosıqtı bir nama menen aytıw mánisinde berilgen. *Nama salıw* sóz dizbegi awıspalı máni de kelgende, birewdiń úyrenshikli ádetin qaytalaw [3:218] mazmunın kórsetip beriw ushın paydalanıladı.

Úplep shertiletuǵın saz ásbabı nay jańıltıwshılardıń tilinde qollanılganlıǵın kóriwimizge boladı. Mısalı:

Shay ishtim,
May ishtim,
Nay sherttim,
Naydı jay sherttim (454-bet).

«Nay úplep shertiletuǵın sazlardıń arasında eń kóp tarqalǵan muzikalıq ásbap bolıp esaplanadı. Nay saz ásbabı bambuk aǵashınan islenedi. Házirgi waqıtta metaldan islengen túrleri de bar. Onıń ses shıǵarıwshı altı dana tesikshesi boladı. Nay saz ásbabınıń basqa úplep shertiletuǵın ásbaplardan ayırmashılıǵı onıń qaptalınan úplep shertiletuǵınlıǵı hám texnikalıq jaqtan jetiskenligi. Házirgi kúnde bul saz ásbabı Qaraqalpaq xalıq sazları orkestri hám ansambllerinde qollanılıp kelinmekte» [2]. Jańıltıwshılardıń tilinde jumsalǵanda, nay shertiw hám naydı jay (ásten) shertiw sóz birikpeleri túrinde tuwra mánisinde sáwlelendirilgen.

Ulıwma alǵanda, qaraqalpaq xalqı erte dáwirlerden beri ónerge ayrıqsha itibar berip, onı joqarı bahalagan. Jırawshılıq, baqsıshılıq hám qaraqalpaqtıń milliy saz ásbapları qobız, duwtar, nay atamaları tilge alınadı. Usı atamalardıń qatnasında

dúzilgen jańıltıplardı úyreniw arqalı qaraqalpaq xalqınıń saz hám sóz óneri, nama dóretiw ónerleri, sheshenligi, ónerli adamlardı ayırıqsha húrmet etkenligi haqqında maǵlıwmatlar menen tanıs bolamız. Jańıltıplıq tili quramı kórkem óner, muzika mádeniyatına baylanıslı atamalar menen keńiwi, onıń sózlik qorınıń bayıp, ósip rawajlanıwına alıp keledi.

Ádebiyatlar

1. Ayımbetov Q. Xalıq danalığı Nókis: “Qaraqalpaqstan”, 1988, 492 bet.
2. Tilepbergenov A. <https://science.uzdknf.uz>
3. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózligi. Jetti tomlıq. Besinshi tom. – Nókis: “Qaraqalpaqstan”, 2023, 400 bet.
4. Qaraqalpaq folklorı Kóp tomlıq 88-100-tomlar. – Nókis: “Ilim”, 2015, 544 bet.